

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHILARIDA STRESS OMILLARIGA NISBATAN BARQARORLIKNI TAHLIL QILISH MASALALARI

Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti,

“Amaliy psixologiya” kafedrası o'qituvchisi

shahashovkatova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlarida kuzatiladigan zamonaviy psixologiyaning asosiy muammolari qatoridan joy olgan stress va stressga barqarorlikni diagnostika qilishning uslubiy asoslariga oid nazariy ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: stress, stressga barqarorlik, o'ziga baho, frustratsiya, frustratsion tolerantlik, koping-strategiya.

Аннотация: В данной статье изложены теоретические сведения о методологических основах диагностики стрессоустойчивости и стрессоустойчивости, что является одной из основных проблем современной психологии, наблюдаемой у педагогических кадров организации дошкольного образования.

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, самооценка, фрустрация, толерантность к фрустрации, копинг-стратегия.

Rezyume: This article describes the theoretical information on the methodological basis of diagnosis of stress and resilience to stress, which is one of the main problems of modern psychology observed in pedagogic staff of preschool education organizations.

Key words: stress, resilience to stress, self-esteem, frustration, frustration tolerance, coping strategy.

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagog xodimlarining ham jismoniy, ham ruhiy salomatligiga jiddiy ta’sir ko’rsatuvchi stress holatlarining mavjudligi va ularga nisbatan barqaror munosabat bildirish nafaqat salomatlikni asrash kaliti, balki faoliyat samaradorligiga ham bevosita ta’sir ko’rsatuvchi muhim omil ekanligini hisobga olgan holda, ularning stressga barqarorligini tadqiqot predmeti sifatida o’rganish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yu.N. Koristovning ta’kidlashicha: “Biz insonlardagi kasalliklarning 90 foizi stress bilan bog‘liq holda yuzaga kelayotgan murakkab davrda yashayapmiz. Stress yurak-qon tomir, oshqozon-ichak kasalliklari, turli nevrozlar, hatto yuqumli kasalliklarning ortishiga sabab bo‘lmoqda. Shu bilan birga, ko‘plab tadqiqotchilar bir fikrni tasdiqlashmoqda: nizoli va imkonsiz vaziyatlar, depressiya, umidsizlik, tushkunlik kayfiyati bilan kechadigan ortiqcha stresslar turli xavfli o‘simtalar paydo bo‘lishini tezlashtiradi.” [2; B-627].

Demak, bugun maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagog xodimlari o‘z faoliyati jarayonida stress va stressdan chiqish yo‘llari haqida ma’lumotga ega bo‘lishlari zaruratdir.

Stress va stressga barqarorlik masalalarini tadqiq etish yuzasidan olib borilgan izlanishlar ikki asosiy natijani ko‘rsatgan:

birinchidan, insonning stressga barqarorlik ko‘rsatkichlarini (yuqori, o‘rta, past) aniqlash imkonini beruvchi testologik instrumentlar ishlab chiqilgan;

ikkinchidan, shaxsning har qanday faoliyati uning stressga barqarorligi bilan bevosita yoki bilvosita bog‘liqligi asoslab berilgan.

Boshqacharoq aytganda, shaxsning stressga barqarorligi qanchalik yuqori bo‘lsa, faoliyat samaradorligi ham shunchalik yuqori bo‘ladi; aksincha, stressga barqarorlik past bo‘lsa, inson o‘z energiya va resurslarini salbiy psixologik holatlarni bartaraf etishga sarflaydi.

Mazkur jarayonda ayniqsa maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagog xodimlarida stressga barqaror munosabat bildiruvchi psixologik mexanizmlarni o’rganish dolzarbdir. Shu yo‘nalishda tadqiqot olib boruvchi tadqiqotchilarga quyidagi metodikalardan foydalanish tavsiya etiladi:

“Shaxsning stressga barqarorligini aniqlash” metodikasi.

Ushbu metodikaning modifikatsiyalangan shaklidan foydalanish orqali respondentlarning stressga bardoshlilik darajasi aniqlanadi. Ayrim vaziyatlarni mahalliy muhitga moslashtirish maqsadga muvofiqdir.

“O‘z-o‘zini baholash” metodikasi.

Shaxsning o‘ziga adekvat baho berishi stressga barqarorlikda muhim rol o‘ynaydi [4, 232-b.]. O‘ziga adekvat yuqori baho beruvchilar odatda stressogen ta’sirlarni og‘riqli qabul qilmaydilar, ularni to‘g‘ri yenga oladilar. O‘zini past baholaydiganlar esa stress vaziyatida ko‘proq qo‘rquv va xavotirni boshdan kechiradilar, bu esa stressni yengishni qiyinlashtiradi.

Frustratsion tolerantlikni aniqlash.

Frustratsiya — insonning maqsadga erishish jarayonida uchraydigan engib bo‘lmas to‘siqlar natijasida yuzaga keladigan kechinma holatidir. Bu sohada S. Rozenzveygning “Rasmi frustratsiya” metodikasi mashhur bo‘lsa-da, tahlil qilish murakkabligi tufayli V.V. Boyko tomonidan ishlab chiqilgan “Frustratsiyani aniqlash testi”dan foydalanish qulaydir.

Koping-strategiyalarni aniqlash.

So‘nggi yillarda stressga barqarorlikni o‘rganishda koping-reaksiyalarni tahlil qilish muhim yo‘nalish hisoblanadi. D. Amirxan tomonidan ishlab chiqilgan “Koping-kurash indikatori” metodikasi shaxsning dominant koping-strategiyalarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu metodika O.A. Sirotin va V.M. Yaltonskiy tomonidan rus muhitiga moslashtirilgan hamda o‘zbek tilidagi variantini E. Sattarov, N. Sog‘inov va I. Mahmudovlar muvaffaqiyatli qo‘llashgan [5, 43–48].

Mazkur metodikalardan foydalanish orqali olingan empirik ma’lumotlar maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagog xodimlarining stressga barqarorlik xususiyatlarini aniqlash va ularning faoliyatini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juravlev A.L. Sovladayushchee povedenie. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy. – M.: IP RAN, 2008. – 188 s.

2. Korystov Yu.N. Emotsii, stress, kurenie, potreblenie alkogolya i rak – korelyatsionnye i prichinnye svyazi. // Zhurnal VND im. I.P. Pavlova. 2007. – №4. – S.627.
3. Mayers D. Frustratsiya: povedenie bez tseli. – M.: Progress, 2005. – 342 s.
4. Raygorodskiy D.Ya. Prakticheskaya psikhodiagnostika. Metodiki i testy. – Samara: Izd. Dom “BAKhRAKh-M”, 2001. – 672 s.
5. Sog‘inov N.A. Prokuratura organlarida psixodiagnostik ishlarni tashkil etish masalalari. // O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi Axborotnomasi. №3 (35), 2018. – B.43–48.